

**JURNALIST SURISHTIRUVIDA JURNALIST POZITSIYASI VA
PSIXOLOGIYASI**

G'aniyeva Mehrangiz Vohidovna-

O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti

Noshirlik va muharrirlik ishi yo'nalishi magistri.

mehrangizganiyeva@gmail.com.tel: +998990934680

Annotatsiya. "Jurnalist surishtiruvda jurnalist pozitsiyasi va psixologiyasi" nomli maqolada, surishtiruv jarayonida jurnalistdan sinchkovlik, manba va faktlardan to'g'ri foydalana olish, shu bilan birga psixologik yondashuv respondent xatti-harakatlari va mimikalarini kuzatish ham muhimligi borasida so'z borgan.

Kalit so'zlar: Jurnalist pozitsiyasi, psixologik yondashuv, muckraker, tana tili, mimika.

Annotation. In the article entitled "Journalist's position and psychology in journalistic inquiry", it was mentioned about the importance of the journalist's thoroughness, the ability to use sources and facts correctly during the inquiry process, and at the same time, the psychological approach is to observe the behavior and facial expressions of the respondent.

Key words: Journalist position, psychological approach, muckraker, body language, facial expressions.

Jurnalist surishtiruvi janri jurnalistikaning boshqa janrlariga qaraganda murakkab, tahlikali hisoblanadi. Biroq jamiyatdagi turli jinoyatlar (korrupsiya, buyrakratiya) kabilarni ochib berishi ushbu janrning nechog'lik ahamiyatli ekanligini isbotlaydi.

Jurnalistikaning bosh figurasi jurnalistdir. Bitta jurnalistik materialni yozilishidan to elon qilingunga qadar jurnalistning mehnati turadi. Jumladan jurnalist tekshiruvi janriga mansub matbuot chiqishlarining bosh qahramoni ham jurnalistdir. To'g'ri jurnalistikaning eng ixcham janri bo'lmish oddiy axborotning vujudga kelishida ham muxbirning psixologiyasi " ishtirok" etmay qolmaydi, lekin jurnalistikaning yirik janrlari, jumladan jurnalist tekshiruviga mansub maqolalarda muallifning shaxsi, psixologiyasi bor murakkabligi bilan ko'zga tashlanadi.³¹

Jurnalist tekshiruvi janrida ijod qiladigan jurnalistlar " investigator", unda kasbini o'zgartiradiganlar "muckraker" deb ataladi. Aslida "muckraker lar" har doim ham kasbini o'zgartiruvchi bo'lmay, bu sensatsion axborot tayyorlovchiga nisbatan qo'llaniladi. "Muckraker"- "axlat tiluvchilar" deb tarjima qilinadi. Buni 1906- yil AQSH Presidenti Teador Ruzvelt ishlatgan. I. Volkov bunday jurnalistlarga "tozalovchilar" deb ta'rif beradi va yomonlikka qarshi, haqiqatning qaror topishi uchun kurashuvchi sifatida ko'rsatadi.³²

Jamiyatni erkinlashtirish demokratik tamoyillarni keng yoyilishi, chuqur ildiz otishiga ko'maklashishiga da'vad etadidan ijodiy jamoa- ommaviy axborot vositalarining o'zida shu ruh keng namoyon bo'lishi kerak. Jurnalist kasbidagi kishilar boshqalarga nisbatan erkinlikka ko'proq intiladi, joylarda o'zlarini emin-erkin tutadi. Tabiatan ular shunday yaratilgan bo'lishsa ajab emas.³³

Jurnalist surishtiruvining predmetini aniqlashda g'arb olimlari deyarli har doim korrupsiyaga qarshi kurash mavzusini ta'kidlaydilar. Chunki u har bir davlat uchun og'riqli muammo bo'lib, mazkur mavzu siyosatchilar, deputatlar va prezidentlar tomonidan nuqtalarida ko'p ko'tariladi. Jurnalistlar esa mavzuni yoritishda ushbu nutqlarni, korrupsiyaga qarshi kurash yo'lida qabul qilingan qonun hujjatlarini dastak qilib olishadi. Ular ish bermayotgani, amalda

³¹ Do'stmuhammad X. Jurnalistika kasb odobi muammolari: nazariy va metodologik tahlil T.: Yangi asr avlodi. 2007.B-166.

³² Волков А.. Опасная профессия. М.: 1995-1997. С-20

³³ Sulaymonov.I Мен- jurnalistman. T.:2001. Sharq. B-18.

korruptsiya ko'p kuzatilayotganini muammo va tekshiruv obykti sifatida ko'ndalang qo'yadilar.

Bir qator jurnalist surishtiruvlari jurnalist qo'lga maxfiy hujjatlar tushib qolgandan keyin o'tkazilgan. Sir saqlangan hisobot yoki bayonnomalar repartyorning tekshiruvi uchun motiv vazifasini o'tagan. Qog'ozbozlik sir tutilishi unchalik shart bo'lmagan hujjatlarni ham insonlar ko'zidan yashirishga urinadi, bu esa jurnalistni shubhaga soladi. Bunday holatlarda jurnalistlarning psixologik yondashuvlari jumboqlarni yechishga yordam beradi.

Shubhalangan shaxsining ko'z qarashlari, muomalasi, o'zini tutishi, kayfiyati ko'p narsalarni oshkor qilishi mumkin. Qiyos, tahlil, tadqiq natijasida asl manzara oydinlashib, hukm va xulosa pallasiga yaqinlashgan sayin jurnalist uchun xavf-xatar kuchaya boradi. Biroq aynan shu surishtiruv uning obro'siga obro' qo'shishi mumkin. Bunday psixologik eyforiya holatini boshdan kechirish har qanday odamning, jumladan jurnalistning ham fe'liga, tafakkur tarziga, kibr-havosiga ta'sir ko'rsatmay qolmaydi.³⁴

Jurnalist surishtiruvida jurnalist psixologiyasi kasbiy faoliyat va ijodda ta'sir ko'rsatuvchi omillardan sanaladi. Mavzu topilganidan boshlab uni o'rganish, yozish, tahririyatga havola etish, gazeta orqali ommaga taqdim etilishi va undan keyingi munosabatlarga javob berish jarayonlarida jurnalistning xarakteri, tempiramenti, hissiyotlari pozitsiyasi hamda etikasi bo'y ko'rsatadi. Birgina sarlavhaning o'ziyoq jurnalistning yondashuvi ziddiyatli tomonlarini qay biriga ko'proq yon bosishni ko'rsatib qo'yadi. Jurnalistning kasbiy mahorati, bilim saviyasi, nuqtai nazarini ko'rsatish auditoriya va kasbiy doira oldida o'ziga xos imidjni shakillanishda ham jurnalist surishtiruvi asosiy yo'nalish hisoblanadi.

^{34 34} Do'stmuhammad X. Jurnalistika kasb odobi muammolari: nazariy va metodologik tahlil T.: Yangi asr avlodi. 2007.B-166.

Jurnalist surishtiruvda qonun buzilish holatlarini aniqlab berish emas, balki hech kim yig'magan yoki omma e'tiboridan yashirayotgan faktlarni yig'ish, murakkab vaziyatning mohiyatiga yetish uchun o'quvchiga yordam beradi. Professional tekshiruv olib olib borishni maqsad qilgan jurnalist uchun quyidagi omillar zarur.

- Obyekt ustida kuzatuv.
- Hujjatlar tahlili
- Manbalar bilan ishlash (arxiv qonun hujjatlari, soliq hujjatlari, tegishli yozmalarni o'rganish.)
- Huquqni muhofaza qiluvchi organlar bilan hamkorlik.
- Kasbni o'zgartirish.³⁵

Zamonaviy jamiyat ommaviy axborot vositalari vazifasining axborot oqimi mislsiz kuchaygan hozirgi sharoitda mazmun-mohiyat o'zgarganini e'tirof etish joiz, bu esa zamonaviy jurnalistika oldiga faoliyatdagi psixologik omillarga jiddiy e'tibor qaratish vazifasini ham qo'ymoqda.

Jurnalistika bilan ijod o'zaro bog'liq bo'lganidek, psixologiya ham uning ajralmas tarkibiy qismiga kiradi. So'nggi yillarda ko'pgina xorijiy tahririyatlarda maxsus "Gazetaning psixologik xizmati", "Sotsial-psixologik tadqiqotlar markazi", "Sotsial-psixologik ma'lumotlar" kabi bo'limlar tashkil etildi. O'zbek gazetalar tahririyatiga hozircha bu an'ana yetib kelmagan.

Tahririyat jamoasida psixolog mutaxassislar uchrashi mumkin. Lekin ular psixologik mavzudagi maqolalar uchun ekspert vazifasini o'taydi, tavsiya va maslahatlar savollarga javob beradi xolos. Lekin tahririyatda faoliyat yuritadigan jurnalistlar va ularning ishidagi psixologik mezonlarni uning vazifasi doirasiga kiritilmagan. Moskva davlat universitetining jurnalistika fakultetida "Jurnalist ijodining psixologiyasi", "Jurnalist muloqoti

³⁵ www.wikipedia.org

psixologiyasi", "Reklama psixologiyasi" nomli o'quv kurslari ta'lim tizimiga kiritilgan.³⁶

Jurnalist faoliyatining umumiy holati kasbining javobgarligi yuqoriligi, izlanuvchanligi, ommaviyligi bilan farqlidir. Bu kasb sabr bardoshli bo'lishni, haqiqatgo'ylikni, vatanparvarlikni, ijodkorlikni, bilimdonlik va mehnatga ma'sullikni qonun normalariga rioya etishni talab qiladi. Jurnalist faoliyatining asosiy qismi insonlar bilan o'zaro muloqotlar jarayonida kechganligi sababli guruh, auditoriya, jamoa, shaxs kabilarning xarakter xususiyatlariga e'tiborli bo'lish va rejali ish yuritish ahamiyatlidir. Chunki har doim ham ko'zlangan maqsadga erishish qiyin. Jurnalistika sohasining o'ziga xos bo'lgan mutaxassislik talabi kasbiy faoliyat nuqtai nazaridan ijodkor bo'la olishdir. Bu ayniqsa jurnalist surishtiruvchi janrida juda muhim hisoblanadi.

Chunki unda birinchidan, jurnalist psixologiyasi yaqqol namoyon bo'lsa, ikkinchidan professional izlanishni maqsad qilgan jurnalist uchun auditoriya psixologiyasiga kirishish, voqea-xodisa qahramoni ruhiyatiga xos holatlarni aniqlash, respondentning psixologik jihatlarini e'tibordan chetda qoldirmaslik talab etiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Do'stmuhammad X. Jurnalistika kasb odobi muammolari: nazariy va metodologik tahlil T.: Yangi asr avlodi. 2007.B-166.
2. Волков А.. Опасная профессия. М.: 1995-1997. С-20
3. Sulaymonov.I Men- jurnalistman. T.:2001. Sharq. B-18.
4. Пронина Е. Материали секции."Медиапсихология" М.: МГУ 2001
5. www.wikipedia.org

³⁶ Пронина Е. Материали секции."Медиапсихология" М.: МГУ 2001